

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY “IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ”

Actividades basadas en las vivencias del adulto mayor para estimular el lenguaje

Autora: DrC. Martha Pons Rodríguez

Institución donde labora: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Correo: martha.pons@reduc.edu.cu

Lic. Geysi Méndez Pedrosa

Institución donde labora: Escuela Primaria “Rescate de Sanguily”, municipio Sibanicú

Correo: geisymendez@nauta.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2021

Temática: El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa

Resumen

La adultez mayor exige esfuerzos adaptativos especiales sobre la base de los cambios que se experimentan tanto dentro como alrededor del individuo por lo que se deben tomar alternativas en función de mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas. La comunicación y dentro de ello las formas del lenguaje le ocurre un deterioro progresivo dado por la afectación de varios elementos entre ellos la memoria, la pronunciación y la formación de oraciones. En esta investigación se presenta como objetivo: elaborar actividades para estimular las formas del lenguaje en los adultos mayores del Hogar de Ancianos “Florencia Nithinchale” del municipio Sibanicú que permita su inclusión socioeducativa. Durante el desarrollo de la investigación se emplearon métodos de investigación, tales como en el nivel teórico análisis-síntesis, inductivo-deductivo y del nivel empírico, análisis documental, encuestas, entrevistas. La propuesta consiste en un sistema de actividades para estimular las formas del lenguaje, formado por 14 actividades que se realizan en el Hogar de Ancianos “Florencia Nithinchale” del municipio Sibanicú. Para valorar su pertinencia y factibilidad se aplicó un criterio de expertos los cuales a partir de aspectos tales como su contenido, rigor científico, actualidad, creatividad, flexibilidad. En correspondencia con la opinión de los expertos se valoró de pertinente y factible la propuesta para su aplicación en la práctica, al ser evaluado como “muy adecuada”.

Palabras claves: adulto mayor, lenguaje, actividades.